

№3
27.06.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@fer-teach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

AMIR TEMUR DAVLATIDA MARKAZIY BOSHQARUV TIZIMI

Nurmatov Akramjon Rahmanaliyevich
Namangan davlat universiteti
Boydedayev Dostonbek Xusniddin o'g'li
Namangan davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Amir Temur tomonidan asos solingan markazlashgan davlatning markaziy boshqaruv tizimi, vazirlik tuzilishi hamda o'ziga xos jihatlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Amir Temur, Movarounnahr, Xuroson, amir, vazir, tavochi, arzbegi, saltanat, markaziy boshqaruv.

CENTRAL MANAGEMENT SYSTEM IN THE STATE OF AMIR TEMUR

Nurmatov Akramjon Rakhmanaliyevich
Namangan State University
Boydedaev Dostonbek Khusnidin o'g'ly
Namangan State University

Abstract: This article describes the system of centralized government, the structure of the ministry and its specific aspects of the centralized state founded by Amir Temur.

Key words: Amir Temur, Movarounnahr, Khorasan, emir, minister, ruler, arzbegi, kingdom, central government.

Kirish: 1370-yilda Amir Temur tomonidan markazlashgan davlatga asos solinishi bilan Movarounnahr va Xuroson hayotida yangi sahifa ochildi. Amir Temur o'z davlatining har tomonlama kuchli bo'lishi uchun turfa xil islohotlarni o'tkazdi. Jumladan, boshqaruvning ham o'zi uchun eng qulay shaklini yaratishga harakat qildi, chunki hududi kundan kunga kengayib borayotgan davlat uchun mukammal boshqaruv sistemasi zarur edi. Natijada Amir Temur tomonidan o'rnatilgan boshqaruv sistemasiga to'xtalib o'tamiz.

Asosiy qism: Amir Temurning og'ir davrlarda siyosat maydoniga kelib, markazlashgan davlat tuza olishi tasodif emas edi. Buning zamirida, albatta, Temurning yoshlikdan beri qilgan mehnatlari hamda otasi tomonidan berilgan to'g'ri tarbiya sabab bo'lgandi. Jumladan, Marsel Brion o'z asarida shunday degan: "...Ular Amir Tarag'oy yaylovida Temurbekning chavandozlik san'atini

ko'rishdi. Ikki lashkarboshi Temurbekning birinchi otdan uchinchisiga va uchinchi otdan ikkinchi va birinchisiga sapchib minishlarini kuzatishdi. U otasi va bahodir do'stalaridan olgan saboqlarini qanday o'zlashtirganini namoyish qildi[1].

Yoshligidan o'z mahoratini namoyish eta olgan Temur davlat boshqaruvini ham ancha tizimli shakllantirishni istadi. Buning uchun avvalo ichki g'animlar masalasini hal qilib olish kerak edi. U bir paytlar parokandalikdan foydalanib, mustaqil bo'lib olgan Xorazm shohi bilan orani ochiq qilmoqchi bo'ldi. Xorazmshoh taslim bo'lish taklifini rad etgach, Amir Temur xonlik hududini bosib oldi va shohning o'zini Urganchda qamal qildi.

Rivoyatlarga qaraganda qamal chog'ida shoh xastalikdan vafot etadi, uning o'rnini esa ukasi Yusuf egallaydi[2].

Amir Temurning davlat qurish uchun chaqirgan qurultoyidan so'ng 2 hafta davomida bazm uyushtirildi. Hamma charchadi.

Temur Balxga noib etib Jug'om Barlosning o'g'li Murodni tayinladi. So'ng o'zi Keshga qaytdi[3]. Bu uning ilk tayinlovlaridan biri edi. Ortga qaytishda ham Temur ko'p yillardan buyon ilk bora shoshilmasdan, yashirinmasdan, ehtiyot choralari ko'rmasdan Amudaryoni kechib o'tmoqda edi.

Bevosita boshqaruvga to'xtaladigan bo'lsak, sohibqiron yurtimizdagi davlatchilik tajribasidan, tartib qoidalaridan keng foydalandi. Davlat boshqaruvini takomillashtirdi. Davlatning tarkibiy tuzilishi harbiy-siyosiy tartiblarga asoslangan bo'lsada, jamiyat roli, barcha ijtimoiy tabaqalarning manfaatlarini ta'minlash ko'zlangandi. Saltanatda davlat bosharuvi dargoh va devondan iborat bo'lgan. Dargohga oliy hukmdor, devonga devonbegi rahbarlik qilgan. Markaziy hokimiyat tizimida shayxulislom, qozikalon, sadri a'zam, dodxoh, yasovul, muhassil, tavochi, muhtasib va boshqa amaldorlar xizmat qilgan. Dargohda esa bosh hojib, xazinabon, xonsolor, qo'shchi, bakovul, kotiblar, bitikchilar, tabiblar, sozandalar, dasturxonchilar xizmatda bo'lgan[4].

Arzbeigi- dargohga arz-dod, shikoyat bilan kelganlar hamda mamlakatda sodir bo'layotgan voqealarga o'z munosabatini bildiruvchilarni qabul qilishni uyushtirib, tushgan arzlar, shikoyatlar, takliflarni oliy hukmdorga yetkazib turishga mas'ul bo'lgan.

Amin- joylardagi voqea hodisalarga nisbatan tegishli choralarni ko'rish, tobe yerlardan olinadigan to'lovni yig'ib kelish bilan shug'ullangan. O'z ishi bo'yicha yozma hisobot bergan.

Adolat amiri- turli o'lka va shaharlarda sipoh va raiyat o'rtasida urf-odatlariga oid janjalli vaziyatlardan xabardor bo'lib, oliy hukmdorga hisobot va ma'lumot yetkazgan.

Tavochi- oliy farmonga ko'ra joylarga borib harbiy yurish uchun lashkar to'plash bilan shug'ullangan. Sharafiddin Ali Yazdiy mubolag'a bilan uni oliy hukmdordan keyingi yuqori darajadagi davlat mansabi deb baholaydi.[5].

Tashqi va ichki favqulodda holatlardan voqif etib turuvchi ming nafar piyoda, ming nafar otliq choparlari bo'lgan. Butun saltanat bo'ylab bir kunlik yo'l oralig'ida yomxonalar tashkil etilgan. Har bir yomda 50-200 boshdan ot-ulov tutilgan.

Sohibqiron davlat boshqaruvi ishlarida islom qonun-qoidalariga asoslangan. Uning Qur'oni karim va Hadisi shariflarga munosabati samimiy va oliy darajada bo'lgan. Payg'ambar avlodlari, shayxul-mashoyixlarga hurmati cheksiz edi. Davlatni kuchaytirishda ham aynan shunday kishilarga tayanib ish yuritgan[6].

Amir Temur boshidanoq hokimiyat jilovini qo'lida mustahkam tutgan bo'lsa ham, hokimiyatni o'z xodimlariga bo'lib berish, ammo ularning ustidan nazorat o'rnatish yo'lidan borgan. Bundan Amir Temurning mamlakat ichkarisidagi muholif kuchlarga nisbatan qo'llagan taktikasini anglab yetish mumkin. Uning fikriga ko'ra: "...saltanat ishlarini ishonchli va mo'tabar bir necha kishiga bo'lib berish lozim. Shunda har biri o'z ishiga bog'lanib, saltanat taxtiga ko'z olaytira olmaydi"[7].

Amir Temur, ayniqsa, vazirlar masalasida adashmaslikka intilgan. U xushyor podshoh qoshida adolatli vazirlar tutsin, toki podshoh zulm qilgudek bo'lsa, odil vazir uning chorasini topsin. Agarda vazir zolim bo'lsa, ko'p o'tmay saltanat uyi qulaydi deb uqtirgan.

Endi to'g'ridan to'g'ri vazirliklarga o'tsak:

Birinchisi- mamlakat va raiyat vaziri. U mamlakatning muhim ishlari, kundalik muomalalar, xalq ahvoli, viloyatlarda olinadigan hosil, soliqlar, ularni taqsimlash, kirim-chiqimlar, obodonchilik ishlari, aholi farovonligi, xazina ahvoli kabi muhim yumushlarga javobgar bo'lgan. Mazkur masalalar yuzasidan oliy hukmdorga tegishli ma'lumot va hisobotlar berib turgan. Agar mazkur vazirlik vazifasini oldingi davr ijroiya tizimi bilan taqqoslasak, bosh vazir lavozimiga tenglashtirish mumkin.

Ikkinchisi- harbiy vazir. U harbiylarning maoshi, alohida xizmatlari uchun ularga tuhfa qilingan yer-suvlar boshqaruvi, qurol-aslaha ta'minoti, harbiy ko'riklarni tayyorlash, janglarda yarador bo'lib xizmatga yaroqsiz bo'lganlarga nafaqa tayinlash, nafaqaga chiqqan harbiylar haqida qayg'urish kabi masalalar bilan mashg'ul bo'lgan.

Uchinchisi- mulkchilik va soliq ishlari vaziri. U turli sabablarga ko'ra egasiz qolgan mol-mulklarni nazoratga olish, savdogarlardan zakot va boj olish, mamlakat chorvalari, o'tloq-yaylovlarini boshqarish, ularning barchasidan tushadigan daromadlarni saqlash, mulkchilikdagi merosxo'rlik tartiblarini amalga oshirish kabi vazifalarni bajargan.

To'rtinchisi- butun saltanat idoralarining kirim chiqimlari, xazinadan sarf qilinayotgan barcha xarajatlar hisobini olib boruvchi moliya vaziri hisoblangan.

Shuningdek, "Temur tuzuklari" da vazirlar haqida shunday deyilgan: "Amr qildimki, vazirlar ushbu to'rt sifatga ega bo'lgan kishilardan bo'lishlari lozim;

birinchisi- asillik, toza nasllilik; ikkinchisi- aql-farosatlilik; uchinchisi- sipoh-u raiyat ahvolidan xabardorlik, ularga nisbatan yaxshi muomalada bo'lishlik; to'rtinchisi- sabr-chidamlilik va tinchliksevarlik.

Kimki shu to'rt sifatga ega bo'lsa, unday odamni vazirlik martabasiga loyiq kishi deb bilsinlar. Uni vazir yoki maslahatchi etib tayinlasinlar. Mamlakat ishlarini, sipoh va raiyat ixtiyorini unga topshirsinlar. Bunday vazirga to'rt imtiyoz: ishonch, e'tibor, ixtiyor va iqtidor berilsin"[8].

Xulosa: Ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, Amir Temur davri har jabhada bo'lgani kabi boshqaruv borasida ham yurtimiz davlatchiligi tarixiga katta ta'sir o'tkazdi. Uning davridagi boshqaruv sohasidagi o'zgarish va yangiliklar bevosita davriy sharoitlarga bog'liq edi. Ya'ni hudud kattalashib borgan sari boshqaruv tizimini ham bosqichma-bosqich takomillashtirib borish zarur edi. Aks holda bunday ulkan hududda tabiiy ravishda vujudga keladigan muholifatlar, fitna va ig'volar, boshboshdoqliklarga qarshi samarali kurash olib borish imkoni yo'qqa chiqardi. bunday holat yuzaga kelishiga yo'l qo'yilsa, tashqi dushmanlar ham bundan imkon qadar foydalanib qolish payida bo'lar edi.

Amir Temur o'z aqliy salohiyatidan kelib chiqqan holda ushbu vaziyatni to'g'ri baholay oldi hamda boshqaruvning o'lka uchun eng maqbul bo'lgan shaklini bosqichma-bosqich joriy etdi.

Boshqaruvda ham avvaldan shakllanib kelgan turkiy xalqlar boshqaruv an'anasidan, ham mo'g'ullarning ayrim uslublaridan foydalangan holda kerakli paytda ularga yangiliklar, islohotlar kiritib bordiki, bunday islohotlarning ayrim shakllari xattoki hozirgi kunda ham amaliyotga joriy etilmoqda. Masalan, Temur davrida tashkil etilgan Adolat uylarining bugungi kundagi zamonaviy ko'rinishi sifatida Davlat xizmatlari markazlarini keltirishimiz mumkin.

Bu ham Amir Temurning davlatchiligimiz oldidagi unutilmas xizmatlaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Азамат Зиё. Узбек давлатчилиги тарихи. –Т.: Шарк, 2001. –Б. 177-179.
2. Ahmedov B. Temur tuzuklari. –Т.: Yoshlar, 2018. –В. 123.
3. Березиков Е. Буюк Темур. –Т.: Шарк, 1996. –Б. 259.
4. Люсьен Кэрэн. Амир Темур салтанати. –Т.: Маънавият, 1999. Б. 38
5. Muhammadjonov A. O'zbekiston tarixi (IV asrdan XVI asrgacha). –Т.: Sharq, 2017. В. 116.
6. Содиков Х. Амир Темур салтанатида хавфсизлик хизмати. –Т.: Art flex, 2010. –Б. 17.
7. Улжаева Ш. Амир Темур давлат бошқаруви. –Т.: Akademnashr, 2017. –Б. 24.
8. O'roqov D., Sharopov A. O'zbekiston tarixidan universal qo'llanma. – Т.: Akademnashr, 2013. –Б. 93